

основная задача использования информационно-коммуникационных технологий состоит не в дублировании «бумажных» форм документов в электронный формат, а в радикальной трансформации государственной «машины», на основе использования ИКТ с целью максимизации благосостояния общества.

Список использованных источников

1. Татаренков Н.И. Цифровая трансформация механизма предоставления государственных услуг / Н.И. Татаренков, Г.И. Рыбникова // Материалы ежегодной Международной заочной научно-практической конференции. – 2021. – № 4. – С. 77-90.

2. Unwin T. Reclaiming information and communication technologies for development. Oxford: Oxford University Press, 2017. 15 p.

3. Пержу А.А. Зарубежный опыт в реализации предоставления государственных услуг / А.А. Пержу // Современные лингвокоммуникативные практики : Межвузовский сборник научных статей. – Саратов : Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина - филиал ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2018. – С. 87-90.

4. Тимченко Т.М. Оценка эффективности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению / Т.М. Тимченко, Л.Г. Соколова // Перспективы развития науки в современном мире : Сборник статей по материалам VIII международной научно-практической конференции. В 3-х частях, Уфа, 19 мая 2018 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью Дендра, 2018. – С. 131-141.

5. Кучер В.А. Информатизация государственных и муниципальных услуг Донецкой народной Республики / В.А. Кучер, Н.А. Тимофеев // Новое в экономической кибернетике. – 2021. – № 1. – С. 61-69.

УДК 351.851

DOI

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

ХАСАНОВА Е.В.,

**канд. экон. наук, директор Центра дополнительного
профессионального образования,
доцент кафедры теории управления и
государственного администрирования**

ДЕНИСОВА Т.А.,

**методист 1 категории Центра дополнительного
профессионального образования,**

**ст. преподаватель кафедры теории управления и государственного администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В данной работе приводится анализ дополнительного профессионального образования Донецкой Народной Республики на примере Центра дополнительного профессионального образования, которое претерпевает ряд трансформаций, связанных с корректировкой целей, приоритетов, а также приводятся рекомендации по эффективному развитию системы дополнительного профессионального образования.

Ключевые слова: государственная политика, сфера образования, приоритетность, государственные образовательные стандарты, дополнительное профессиональное образование, государственная поддержка, рынок образовательных услуг, направления развития дополнительного профессионального образования

STATE EDUCATION POLICY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC ON THE EXAMPLE OF THE CENTRE OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION

**KHASANOVA E.V.,
Candidate of Economic Sciences, Director of the Center
of Additional Professional Education,
Associate Professor of the Department of Management
Theory and Public Administration,**

**DENISOVA T.A.,
Methodist of the 1st category of the Center of Additional
Professional Education,
Head Teacher of the Department of Management
Theory and Public Administration
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

This paper provides an analysis of the additional professional education in the Donetsk People's Republic on the example of the Center of Additional Professional Education, which is undergoing a number of transformations associated with adjusting goals and priorities, and also provides recommendations for the effective development of the additional professional education system.

Keywords: state policy, education, priority, state educational standards, additional professional education, state support, the market of educational services, directions for the development of additional professional education

Актуальность. Чаще всего для выполнения различных видов деятельности в современных условиях одного высшего образования не достаточно. В настоящее время Донецкой Народной Республике нужны специалисты, которые способны выполнять расширенные функциональные

обязанности, эффективность которых может зависеть от полученных новых навыков и умений, а так же от формирования новых компетенций. Роль системы дополнительного профессионального образования с каждым годом существенно возрастает. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства.

Анализ последних исследований и публикаций. В Российской Федерации проблемы образования взрослых исследуются Институтом образования взрослых Российской Академии наук, директором которого является академик В.Г. Онушкин. По проблемам непрерывного образования взрослых имеется довольно значительное число публикаций по самым разным аспектам: философско-концептуальным (Т.Г. Браже, А.П. Владиславлев, А.В. Даринский, Г.П. Зинченко, Л.Н. Лесохина, В.Г. Осипов); социокультурным (С.Г. Вершловский, Б.И. Любимов, В.Г. Онушкин, Е.П. Тонконогая и др.); психолого-педагогическим (Ю.Н. Кулюткин, В.Ю. Кричевский, Л.М. Перминова, Г.С. Сухобская и др.).

В работах вышеперечисленных авторов разработаны теоретические основы непрерывного образования взрослых, выявлены сущность, основные характеристики и принципы образования взрослых, описаны различные группы субъектов непрерывного образования, исследованы специфические социально-психологические, мотивационные характеристики взрослых как участников образовательного процесса.

Целью статьи является изучение аспектов становления дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной Республике, выявление его потенциала в решении актуальных проблем развития современного общества.

Изложение основного материала исследования. Государственная политика в сфере образования имеет определенный набор параметров, которыми должны руководствоваться органы управления образованием разных уровней для обеспечения качественного и адекватного административного влияния государственных органов власти на сферу образования. Стратегической целью государственной политики в сфере образования является повышение доступности качественного образования в рамках стратегических целей и направлений развития государства с учетом развития экономики и современных потребностей общества.

В Донецкой Народной Республике государственная политика в сфере образования представляет собой совокупность различных мероприятий, действий, решений государственных органов, объединенных общей целью, а именно стабильным и последовательным развитием республиканского образования. Донецкая Народная Республика считает сферу образования одной из приоритетных.

В Донецкой Народной Республике дополнительное профессиональное образование реализуется образовательными организациями высшего образования (государственной и частной формы собственности), государственными организациями дополнительного профессионального образования и другими организациями (учреждениями), физическими

лицами-предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность.

Потребителями образовательных услуг дополнительного профессионального образования в настоящее время являются:

- 1) индивидуальные потребители;
- 2) организации (учреждения), предприятия различных форм собственности;
- 3) органы государственного и муниципального управления.

Рынок образовательных услуг дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной Республике достаточно хорошо освоен. Однако в настоящее время на него выходят новые организации, находящиеся за пределами Донецкой Народной Республики и предоставляющие обучение по дополнительным профессиональным программам в дистанционной форме. Данная форма обучения является доступной и не зависит от пространственных и временных рамок.

Следует отметить, что состояние дополнительного профессионального образования в Донецкой Народной Республике и перспективы его развития, безусловно, зависят от государственной и общественной политики в сфере образования, в том числе масштабов финансирования сферы дополнительного профессионального образования, включая государственное финансирование, государственно-частное партнерство, благотворительные фонды [1].

В настоящее время общее количество программ дополнительного профессионального образования (курсов повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), прошедших процедуру лицензирования и реализующихся в образовательных организациях высшего образования, составляет более 150. Большая часть программ дополнительного профессионального образования приходится на сферу образования – более 30%; финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение – более 8%; управление – 7%. При распределении программ дополнительного профессионального образования по отраслям экономики можно установить выраженную тенденцию неравномерного ранжирования, не охватывающего такие сферы как: промышленность, операции с недвижимостью, геологию, жилищно-коммунальное хозяйство и др.

Дополнительное профессиональное образование Донецкой Народной Республики помогает работникам в приобретении новых и повышении уже полученных квалификаций, подстраиваясь под потребность конкретного работодателя. В настоящее время данная система находится на стадии реформирования, происходит изменение ее нормативной правовой базы.

Рассмотрим дополнительное профессиональное образование Донецкой Народной Республики на примере Центра дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (далее – ЦДПО, Центр).

Центр является структурным подразделением ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ».

Целью деятельности Центра является организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер деятельности в соответствии с программами, указанными в лицензии на осуществление образовательной деятельности в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС».

На сегодняшний день в ЦДПО реализуются дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки (12 программ) и повышения квалификации (7 программ).

Проведенный анализ показателей курсов повышения квалификации позволил выделить процентное соотношение количества слушателей, обучившихся за счет ассигнований Республиканского бюджета и за счет средств физических / юридических лиц, что отображено на рисунках 1, 2.

На рисунках (рис.1, рис.2) наглядно видно, что в 2020 г. количество слушателей значительно уменьшилось как в планируемых показателях, так и в фактических.

Рис. 1. Анализ показателей ПК в ЦДПО за 2019 год

Сохраняется тенденция к уменьшению количества слушателей, обучаемых как за счет ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, так и за счет физических и/или юридических лиц.

Рис. 2. Анализ показателей ПК в ЦДПО за 2020 год

Актуальным и проблемным вопросом в 2021/2022 учебном году является отсутствие бюджетных мест по программам повышения квалификации, что повлияло на процесс организации курсов повышения квалификации в Центре. Бюджетные организации не подают заявки на повышение квалификации в основном по причине отсутствия у них статьи расходов в утверждённой ранее бюджетной смете на 2021 год.

Возникшая ситуация, возможно, также связана с интеграцией в образовательное пространство Российской Федерации, в том числе в сфере дополнительного профессионального образования.

Исходя из этого, в Донецкой Народной Республике необходимой является разработка нормативных правовых документов, механизмов, программ и так далее, касающихся следующих вопросов:

- разработка отдельного нормативного правового акта о профессиональном развитии государственного гражданского служащего;

- разработка механизма взаимоотношений между органами власти и образовательными организациями по финансовым вопросам по направлению дополнительного профессионального образования, в частности выбор способа взаимоотношений с образовательной организацией (то ли выделение бюджетных мест, то ли финансирование до или после прохождения обучения и др.);

- разработка Положения или иного вида нормативного акта, регламентирующего правила подачи заявления на получение сертификата, порядок предоставления образовательного сертификата, форму и вид сертификата, правила выдачи сертификата, сроки реализации, условия обучения и другие направления;

- создание, формирование, ведение реестра исполнителей государственной услуги по реализации дополнительных профессиональных программ для государственных гражданских служащих с использованием сертификата; условия формирования реестра; разработка правил и условий вхождения в реестр образовательных организаций;

- разработка механизма стимулирования и мотивации государственного гражданского служащего на прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки;

- со стороны образовательной организации - условия и механизмы формирования групп слушателей государственных гражданских служащих для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам; периодичность формирования групп, которая зависит от частоты выдачи сертификатов на обучение и соответственно формирование плана-графика обучения образовательной организации и др.

Выводы. Таким образом, для решения проблемных вопросов, связанных с внедрением новых технологий и современных методов решения производственных задач, которые в дальнейшем будут способствовать освоению сотрудниками новых трудовых приемов, обновлению их теоретических и практических навыков, необходимо профессионально подходить к процессу реформирования дополнительного профессионального образования [3].

Список использованных источников

1. Денисова Т.А. Анализ дополнительного профессионального образования Донецкой Народной Республики / Т.А. Денисова. – Текст : электронный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк : ДонАУиГС, 2021. – С. 17–19. – URL : https://donampa.ru/images/admin_pr/konf/s4.pdf
2. Хасанова Е.В. Государственная политика в сфере дополнительного профессионального образования Донецкой Народной Республики / Е.В. Хасанова, Т.А. Денисова. – Текст : электронный // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы V Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня, 2021). Секция 4. Современные механизмы государственного управления в условиях социально-экономических преобразований / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2021. – С. 99-101. - URL : https://donampa.ru/images/admin_pr/konf/s4.pdf (дата обращения 01.10.2021).
3. Равочкин Н.Н. Перспективы дополнительного профессионального образования в российских вузах // Профессиональное образование в современном мире. 2017. – Т. 7. – № 4. – С. 1410-1417. – Текст: непосредственный.

УДК 338.001.36
DOI

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ШУМАЕВА Е. А.,
канд. наук по гос. упр., доцент,
профессор кафедры «Менеджмента и
хозяйственного права»

ГРИНЧУК Е. В.,
магистрант

ПЕРВУСЯК Н. И.,
магистрант
**ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены понятие «образование», «система образования» с точки зрения различных авторов и подходов, исследован пример классической системы